

El régimen jurídico de los drones militares de ataque. Ausencia de regulación internacional y aplicación de los principios generales del Derecho Internacional de los Conflictos Armados

Fernando LÓPEZ

En el número anterior de este Boletín, se efectuó un repaso general sobre la normativa civil aplicable al uso de drones civiles. Antes de proseguir con un análisis más pormenorizado del régimen civil de drones, resulta necesario examinar la normativa de drones militares, con especial atención a aquellos que tienen capacidades de ataque letal, cuando son utilizados en el marco de un conflicto internacional.

Aunque la utilización de drones militares puede datarse a partir de la Guerra de Vietnam, es sobre todo a partir de las guerras en Afganistán y la Segunda Guerra en Irak, a principios del presente siglo, cuando se detecta su uso como artefacto de ataque, saltando a las portadas de medios de todo el mundo por lo novedoso y por los conflictos éticos que se planteaban.

En los últimos años su uso ha crecido exponencialmente, resultando incluso un elemento desequilibrador, como es el caso del conflicto de Nagorno-Karabaj (Armenia-Azerbaiján). Además, se ha reportado en multitud de ocasiones su uso en el conflicto Rusia-Ucrania, añadiendo en este caso un elemento novedoso: la utilización de drones civiles reconvertidos en drones de ataque, con un coste irrisorio en comparación con el de cualquier sistema de armas militar.

A resultados de lo anterior, surge la pregunta de cómo se acomoda el uso de drones militares concebidos como arma, dentro del Derecho Internacional de la Guerra o Derecho Internacional de los Conflictos Armados (en adelante, DICA).

A este respecto, la primera distinción que resulta necesaria efectuar, es entre drones militares

pilotados de forma remota (piloto-operador) y los drones autónomos, es decir, aquellos que una vez pro-

el dron-arma (sí que ocurre con otras, como las bombas de racimo, armas láser cegadoras y minas

El MQ-9 Reaper es uno de los drones de ataque más emblemáticos y utilizados por las fuerzas armadas occidentales. Su imagen en vuelo, con misiles Hellfire visibles en las alas, implica la realidad frente al uso de drones militares con capacidad letal en conflictos armados internacionales. Foto: LtCol. Leslie Pratt (Wikipedia)

gramados no necesitan de intervención humana.

Respecto de los primeros, los pilotados de forma remota, y en el marco de un conflicto armado internacional, la posición mayoritaria de la doctrina es que se adecúan perfectamente al DICA, si bien existen posiciones contrarias.

La balanza a mi juicio se inclina favorablemente a su legalidad internacional, pues al fin y al cabo su utilización, a priori y absteniéndose del análisis de caso a caso,

cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y distinción que presiden de forma intensa el DICA -artículos 35, 36, 48 y 51 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 (1977)-. Efectivamente, no

existe norma alguna que prohíba

anti persona), resultando de aplicación lo indicado en el artículo 36 del Protocolo Adicional I de 1977 antedicho, en cuya virtud cuando un Estado firmante del mismo «estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable [...]». No existe en este sentido posición de ningún Estado al respecto.

De igual modo, se insiste en que el propio desarrollo de la técnica en materia de drones, hace posible pensar que se cumplen los principios de proporcionalidad y distinción, a fin de evitar males superfluos o sufrimientos innecesarios, además, al ser manejado remotamente, se cuenta con la capacidad de diferenciar entre objetivos militares y civiles. No puede considerarse que el ataque con drones per

“El régimen jurídico de los drones de ataque remotamente tripulados resulta asimilable al que se aplica a las aeronaves tripuladas, sean aviones o helicópteros”.

Dron de fabricación rusa modificado artesanalmente para portar una mina antipersonal de tipo Claymore, modelo MON-50. Foto: https://vk.com/milinfohive?w=wall-123538639_3524133.

se deba ser calificado como indiscriminado por su potencialidad para causar incidentalmente heridos o muertos entre la población civil o sus bienes, y excesivos en comparación con la ventaja militar concreta y directa prevista - artículos 35, 48 y 51 del Protocolo Adicional I de 1977-. De este modo, el régimen jurídico de los drones de ataque remotamente tripulados resulta asimilable al que se aplica a las aeronaves tripuladas, sean aviones o helicópteros.

Más dudas plantea sin embargo el uso de los drones autónomos, en cuanto a las dificultades que entrañaría su programación a fin de que cumpliera con estos principios citados del DICA, debido a la ausencia de participación humana directa. A este respecto, la comunidad inter-

nacional viene mostrando, desde hace algo más de una década, una especial atención sobre las armas autónomas (LAWS), mediante iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas y las acaecidas en el seno de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales - existe un Grupo de expertos gubernamentales en sistemas de armas autónomas letales-, sin que hasta la fecha hayan llegado a fructificar en algo tangible desde el punto de visto jurídico más allá de buenas intenciones (1).

Al margen, no puede dejar de hablarse del conocido como fenómeno o síndrome playstation, en el sentido de que el desarrollo y consecuencias de un ataque bajo estas premisas tecnológicas, al no existir riesgo ni percepción real del daño

causado por quienes los operan o deciden su uso, puede acabar banalizando el conflicto mismo. En fin, es necesario dejar constancia del cuestionamiento, no sólo legal sino también filosófico/ético, que se efectúa por algunos autores sobre el encaje de estas nuevas armas dentro del concepto de guerra o conflicto armado clásico.

Como ya se ha señalado con anterioridad, sí que existen ejemplos de prohibición de nuevas armas o de limitación de uso de las ya existentes, por entenderse contrarias al DICA (bombas de racimo, armas láser cegadoras y minas anti persona, por no hablar de armas químicas y biológicas). Pero ciertamente, y no sólo circunscrito a los drones si no a cualquiera de las nuevas armas que se innovan, en el actual escenario geopolítico, es difícil que la Comunidad Internacional llegue a acuerdos específicos sobre la limitación o prohibición de uso de los drones con fines de ataque, ni siquiera los autónomos que son los que más dudas plantean.

En lo que afecta a España, sí que existe regulación expresa de drones militares en nuestro ordenamiento jurídico, a través del Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, incardinado en la competencia exclusiva del Estado en materia de Defensa y Fuerzas Armadas (artículo 149.1.4ª de la Constitución española). Sin embargo, esta regulación se limita a aspectos tales como su organización, clasificación o autorización orgánica de uso, entre otros. Pero no juzga su uso en un conflicto armado, aplicándose de este modo el DICA en los términos ya expuestos, al ser parte España de todos los grandes convenios que lo conforman.

REFERENCIAS

Puede verse el último Informe aprobado en mayo de 2023:

<https://docs-library.unoda.org/Convention-tion-on-Certain-Conventional-Weapons>

- [Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems \(2023\)/CCW-GGE.1-2023-2 Spanish.pdf](https://www.un.org/ru/press/docs/2023/2023052011.html)